

УДК 581.1:634.232

EDN IMJINZ

DOI 10.5281/zenodo.10926246

Мишко А. Е., Заремук Р. Ш., Доля Ю. А., Вялков В. В.

**АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОРТОВ ЧЕРЕШНИ К
АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА**

ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия»

Реферат. Одним из важных вопросов современной селекции является поиск высокоурожайных сортов растений, наиболее устойчивых к стрессовым факторам внешней среды. В течение вегетационного периода существенное негативное воздействие на рост и развитие плодовых культур оказывают экстремально высокие температуры воздуха и дефицит доступной почвенной влаги. Цель исследований – комплексная фенотипическая и физиолого-биохимическая оценка устойчивости отечественных сортов черешни к летним абиотическим стрессовым факторам. В качестве объектов исследования были выбраны три сорта – Алая, Волибница и Сашенька. Исследования проведены в 2021–2022 гг. в летний период в Прикубанской зоне садоводства Краснодарского края. В динамике изучены физиолого-биохимические параметры листьев (относительное содержание воды, содержание фотосинтетических пигментов и малонового диальдегида, выход электролитов), а также полевые показатели адаптивности и продуктивности. Сорт Алая характеризовался более низкими средними значениями относительного содержания воды (74–79 %), но при этом имел высокое содержание фотосинтетических пигментов (0,9–1,3 мг/г сырого веса; 0,18–0,23 мг/г сырого веса). Сорта Волибница и Сашенька, напротив, при средних показателях содержания хлорофиллов (0,5–0,6 мг/г сырого веса) и каротиноидов (0,12–0,17 мг/г сырого веса) обладали наибольшими значениями относительного содержания воды (78–86 %). Исследованные сорта отличались низкими показателями содержания малонового диальдегида (~0,3 мкМ/г сырого веса) и уровня выхода электролитов (менее 11 %), позволяющими судить об отсутствии развития вторичного окислительного стресса в растительных клетках. Не обнаружены корреляции между погодными условиями и изменениями данных стрессовых параметров, что свидетельствует об отсутствии явного негативного воздействия условий летнего периода на физиологическое состояние изученных сортов черешни. Таким образом, выявленные физиолого-биохимические различия вероятнее всего определялись сортовыми особенностями, а не стрессовыми факторами внешней среды. Это позволяет предварительно судить о высокой засухоустойчивости отечественных сортов черешни Алая, Волибница, Сашенька, что согласуется с результатами полевых исследований.

Ключевые слова: черешня (*Prunus avium* L.), адаптация, фотосинтетические пигменты, относительное содержание воды, малоновый диальдегид, выход электролитов.

Для цитирования: Мишко А. Е., Заремук Р. Ш., Доля Ю. А., Вялков В. В. Адапционный потенциал сортов черешни к абиотическим стрессовым факторам летнего периода // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 112–124. EDN: IMJINZ. DOI: 10.5281/zenodo.10926246.

For citation: Mishko A. E., Zaremuk R. S., Dolya Yu. A., Vyalkov V. V. Adaptation potential of sweet cherry cultivars to abiotic stress factors of summer period // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 112–124. EDN: IMJINZ. DOI: 10.5281/zenodo.10926246.

Введение

Черешня является ценной, теплолюбивой плодовой косточковой культурой, с ограниченным ареалом распространения. На промышленной основе черешню возделывают в южных регионах страны, отличающихся более благоприятными почвенно-климатическими условиями [1].

Одними из главных абиотических стрессовых факторов летнего периода для черешни на юге являются аномально высокие температуры воздуха в период дифференциации плодовых почек и длительные засухи, повторяющиеся ежегодно. Поэтому изучение адаптивного потенциала черешни в условиях дефицита осадков, составляющих в этот период менее 45 мм, низкой влажности воздуха (38–40 %) и температур в пределах 38–39 °С, является актуальным с целью выделения более засухоустойчивых сортов. Формирование адаптивного сортимента черешни позволит обеспечить стабильную и высокую продуктивность насаждений [2, 3].

Недостаточная влагообеспеченность в летний период приводит не только к снижению вегетативного роста и генеративного потенциала растений, из-за ухудшения фотосинтетической деятельности листьев, но и снижает зимостойкость, в силу недостаточного накопления ассимилятов в плодовых почках [1, 4]. Длительное негативное воздействие засухи приводит к снижению тургора в листьях, их скручиванию, пожелтению, усыханию и последующему опадению. Высокие температуры до 28–30 °С в период опыления ведут к подсыханию ткани пестика, что блокирует весь процесс оплодотворения цветка [5, 6]. Кроме того, установлено, что при высокотемпературном стрессе (33–35 °С) в период дифференциации возможно уменьшение количества заложившихся цветков в плодовой почке, а также смещение сроков закладки генеративных органов, снижающих их морозоустойчивость, которая напрямую связана с будущим урожаем [7, 8].

В современных исследованиях для оценки адаптационного потенциала плодовых культур применяется многоуровневый подход, включающий полевые исследования в естественных условиях, а также лабораторные: анатомо-морфологические, физиолого-биохимические, молекулярно-генетические и другие.

Известно, что особо чувствительной системой к стрессовому воздействию в растительных тканях является фотосинтез [9]. Причем изменения могут затрагивать не только скорость реакций фотосинтеза, но и разрушение самих пигментов [10]. Снижение содержания хлорофиллов при стрессе отмечается для многих культурных растений [11–13]. Возникшие нарушения в электронно-транспортной сети приводят к синтезу активных форм кислорода, что является началом возникновения окислительного стресса [14]. Дальнейшие повреждения включают инактивацию целого ряда ферментов, перекисное окисление липидов, деградацию белковых структур и, в конечном итоге, распад нуклеиновых кислот [15]. Оценка степени разрушения клеточных структур в современных работах по физиологии часто ведется по таким параметрам, как уровень выхода электролитов (electrolyte leakage – EL) и содержание малонового диальдегида (malondialdehyde – MDA) [16, 17]. Первый из них позволяет определить уровень стабильности клеточных мембран растительного объекта, а малоновый диальдегид является одним из конечных продуктов перекисного окисления липидов, которое происходит при росте окислительного стресса в растительных клетках.

Таким, образом, одной из стратегий по уменьшению воздействия абиотических стрессоров летнего периода на основные биологические функции черешни является подбор сортов с высоким потенциалом устойчивости к ним.

Цель исследований – комплексная фенотипическая и физиолого-биохимическая оценка устойчивости отечественных сортов черешни к летним абиотическим стрессовым факторам.

Материалы и методы исследований

Исследования были проведены в 2021–2022 гг. в летний период в Прикубанской зоне садоводства Краснодарского края. Объектами исследований являлись отечественные сорта черешни (*Prunus avium* L.) селекции ФГБНУ «Северо-кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» (ФГБНУ СКФНЦСВВ) – Алая, Волшебница, Сашенька, представленные в генетической коллекции Центра коллективного пользования «Генетическая коллекция садовых культур ФГБНУ СКФНЦСВВ». Выбранные сорта являются крупноплодными, зимостойкими и высокоурожайными. Созревают в различные периоды, с конца мая до середины июня: сорт Сашенька – среднеранний, сорт Волшебница – среднего срока созревания, сорт Алая – позднего срока созревания. Все изученные сорта внесены в Государственный реестр селекционных достижений, прошли сортоиспытание по Северо-Кавказскому региону и выращиваются в интенсивных насаждениях Краснодарского края [18]. В качестве контрольного сорта выбран сорт Алая, который является наиболее распространенным и успешно возделываемым в условиях региона.

Схема посадки – 4×2 м, год посадки – 2005, подвой – антипка. В ходе полевых работ по изучению адаптационного потенциала засухоустойчивости фиксируется повреждение листьев, их осыпание, а также подвядание и осыпание плодов. Степень повреждения оценивают по четырехбалльной шкале: 0 – отсутствие повреждения (осыпания), 1 – повреждения краев листьев (осыпание единичных листьев), 2 – осыпание около половины листьев, 3 – повреждение всех листьев [19]. Также наблюдения по основным биологическим показателям (урожайность, масса плодов) сортов черешни, которые проводили согласно программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [19]. Полученные данные по урожайности выражены в тоннах на гектар (т/га) и в килограммах с дерева (кг/дер.), а масса плодов представлена в граммах (г). Методические данные были получены с Краснодарского краевого центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды за 2021 и 2022 гг. (Краснодар, Круглик) [20].

В период проведения исследований метеорологические условия были различными. В 2021 г. сумма осадков за год была выше среднемноголетней нормы (735 мм) и составила 855,5 мм, в 2022 г. меньше – 645,2 мм. Влажность воздуха в летний период находилась в пределах 38–65 %. Среднегодовая температура воздуха в 2021 г. была близка к норме (12,8 °С) и составила 12,4 °С, в 2022 г. она была выше среднемноголетних показателей и достигала 13,0 °С. Аномально высокие температуры отмечены в июле 2021 г. – 38,1 °С, и в сентябре 2022 г. – 38,4 °С.

Листья по 5–10 штук отбирали в июле и августе в средней части однолетних побегов с трех–пяти деревьев каждого сорта. Физиолого-биохимические исследования были проведены в 2–4-кратной аналитической повторности. В лабораторных условиях определяли относительное содержание воды (relative water content – RWC) в листьях черешни весовым методом [21]. Уровень выхода электролитов измеряли с помощью кондуктометра путем сравнения удельной электропроводности водного раствора, в который были погружены листовые диски, при температуре 4 °С в течение суток и после двухчасового кипячения [22]. Содержание фотосинтетических пигментов рассчитывали по методике Лихтенхайлера [23]. Концентрацию малонового диальдегида определяли

общепринятым коллометрическим способом по реакции с тиобарбитуровой кислотой [24].

Полученные результаты представлены в виде средних и их ошибок. Статистически значимые сортовые различия оценивали с помощью непараметрического критерия Колмогорова-Смирнова при уровне значимости 0,05. Для выявления достоверных связей между погодными показателями и физиолого-биохимическими параметрами сортов черешни использовали корреляционный анализ с применением коэффициента корреляции рангов, предложенного К. Спирменом.

Исследования были выполнены на приборном обеспечении центра коллективного пользования СКФНЦСВВ.

Результаты и их обсуждение

В период наибольшего воздействия летних стрессоров – в июле и августе 2021 и 2022 гг. установлены наиболее значимые изменения в листьях сортов черешни следующих показателей: относительного содержания воды (RWC), уровня малонового диальдегида (MDA), содержания хлорофиллов (Chl) и каротиноидов.

Относительное содержание воды является одним из основных доступных и информативных показателей водного режима в растительных тканях [25]. В условиях водного дефицита данный параметр чаще всего снижается, но большое значение имеет сортовая специфика. Водный дефицит черешня испытывала в 2022 г., в этот период показатели RWC в среднем были ниже по всем сортам, чем в предыдущем 2021 г. (рисунок 1). Важно отметить, что июль 2021 г. характеризовался небольшим количеством осадков (28,4 мм), а июль 2022 г. – повышенным (62,6 мм), но при этом его первая декада была без осадков и июнь 2022 г. был более жаркий. Именно это, по-видимому, оказало на растения большее негативное влияние. Среди изученных растений сорт Алая в течение всего периода наблюдения имел самые низкие значения RWC, а в июле и августе 2022 г. они были минимальными и составили 73,5 и 73,6 % соответственно. Выявлено, что максимальные значения RWC были характерны для сортов Сашенька и Волшебница в 2021 г., равные 91,6 и 86,0 % соответственно. Однако, у сорта Волшебница относительное содержание воды в листьях изменялось более равномерно в течение всего исследованного периода (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Относительное содержание воды в листьях разных сортов черешни

Примечание. Достоверные различия значений при уровне значимости менее 0,05 отмечены разными строчными латинскими буквами.

Содержание хлорофилла в листьях при негативном стрессовом воздействии может снижаться у неустойчивых сортов косточковых культур [26, 27]. Анализируя полученные данные по содержанию суммы хлорофиллов *a* и *b* в листьях черешни, можно отметить, что наибольшее снижение данного параметра происходило в августе 2021 г., что, возможно, было связано с меньшим количеством осадков (75,0 мм) и высокими значениями максимальной температуры воздуха (37,7 °С) по сравнению с тем же периодом в 2022 г. Данный показатель за период исследования варьировал от 0,3 мг/г сырого веса у сорта Волшебница (август) до 1,3 мг/г сырого веса у сорта Алая (июль). Среди изученных сортов черешни Волшебница и Сашенька имели минимальные показатели суммы хлорофиллов в течение исследованного периода. Доминирующим сортом по содержанию хлорофиллов в листе за весь период наблюдения был сорт Алая, значения которого находились в диапазоне от 0,7 до 1,3 мг/г сырого веса (рисунок 2А).

А

Б

Рисунок 2 – Содержание хлорофиллов *a*, *b* (А) и каротиноидов (Б) в листьях разных сортов черешни

Примечание. Достоверные различия значений при уровне значимости менее 0,05 отмечены разными строчными латинскими буквами.

Каротиноиды входят в состав неферментативной антиоксидантной системы защиты растений, которая у сортов, устойчивых к абиотическому стрессору, способна

активизироваться для подавления развития вторичного окислительного стресса в растительных тканях [28]. Содержание каротиноидов в листьях черешни в 2021 г. варьировало в диапазоне от 0,08 до 0,24 мг/г сырого веса, в 2022 г. – от 0,16 до 0,25 мг/г сырого веса, где максимальные значения имел сорт черешни Алая (рисунок 2Б).

Изучение стрессовых показателей, таких как электролиты и малоновый диальдегид (EL, MDA), позволяет оценить степень развития вторичного окислительного стресса в тканях растений, вызванного негативным воздействием факторов среды. При этом важно отмечать прямую корреляцию между увеличением значений EL и MDA, так как последний не всегда выступает в роли стрессового маркера [11]. Наиболее высокий уровень выхода электролитов был выявлен в 2022 г. и составил 11,6–13,0 % (рисунок 3А). Для сорта Сашенька были характерны минимальные значения EL в 2021 г. – 6,7 % в июле и 4,8 % в августе. По содержанию малонового диальдегида выделяли сорт Сашенька, показатели которого были наибольшими в августе 2022 г. и составляли 0,6 мкМ/г сырого веса (рисунок 3Б). При этом следует отметить, что в данный период исследования для сорта Сашенька отмечены несколько повышенные значения EL по сравнению с показателями сортов Волшебница и Алая. Самые низкие значения MDA были зафиксированы в июле 2022 г. у трех сортов черешни, которые не превышали 0,2 мкМ/г сырого веса.

А

Б

Рисунок 3 – Уровень выхода электролитов (А) и содержание малонового диальдегида (Б) в листьях черешни

Примечание. Достоверные различия значений при уровне значимости менее 0,05 отмечены разными строчными латинскими буквами.

Погодные условия двух летних месяцев (июль, август) 2021 г. характеризовались более высокими показателями средней и максимальной температуры воздуха по сравнению с данными за 2022 г. (рисунок 4). В 2021 г. отмечены наиболее стрессовые условия для растений черешни, в связи с тем, что в данный период исследования наблюдалось превышение температурных показателей. В июле среднемесячная температура воздуха составила 26,2 °С, что на 2,1 °С выше нормы (среднепогодная составляет 24,1 °С), а максимальная повышалась до 38,1 °С при небольшом количестве осадков 28,4 мм и относительной влажности менее 60 %. В августе средняя температура за месяц составила 25,6 °С, что на 1,9 °С превышало среднепогодную норму (составляющую 23,7 °С), максимальная составила 37,7 °С, при относительной влажности равной 71 %, осадки составили 74,7 мм. В 2022 г. не отмечено критически высоких температур в июле и августе, но при этом выявлено превышение среднепогодной нормы по осадкам, в июле они составили 62,6 мм (при норме 56 мм), в августе – 91,2 мм (норма составляет 44 мм; рисунок 4).

Рисунок 4 – Погодные условия исследуемого периода (2021–2022 гг., г. Краснодар)

Проведенный корреляционный анализ показал, что в июле 2021 г. максимальные температуры воздуха оказывали отрицательное воздействие на стабильность водного режима (RWC) черешни ($r = -0,68$ при $p \leq 0,05$). В августе того же года данный погодный показатель имел обратную корреляцию с содержанием фотосинтетических пигментов в листьях – хлорофиллов и каротиноидов ($r = -0,86$ и $r = -0,83$ при $p \leq 0,05$). В 2022 г. значимых связей между погодными условиями и изученными физиолого-биохимическими параметрами листьев черешни не обнаружено.

Урожайность плодового растения – это проявление биолого-генетических особенностей сорта в условиях воздействия совокупности факторов внешней среды, в том числе и неблагоприятного её проявления, таких как морозы, высокие температуры, засуха и т.д. Анализ урожайности черешни 2021 г. выявил, что наибольший показатель был у сорта Волшебница и составил 21,0 т/га, тогда как у сортов Алая и Сашенька он был равен 18,7 и 11,6 т/га соответственно (таблица 1). В 2022 г. максимальный урожай 25,0 т/га был выявлен у сорта Волшебница, у сортов Алая и Сашенька данный показатель составил 22,8 и 21,0 т/га. Низкая урожайность в 2021 г. относительно данных 2022 г. связана с влиянием абиотических факторов, а именно низкой температурой ($-7,9$ °С; 12.03) в марте, что спровоцировало небольшое подмерзание плодовых почек.

Показатель «масса плода» имеет обратную корреляцию с урожайностью: при более низкой урожайности увеличивается масса плода, что соответственно определяет его зависимость от абиотических факторов. За период исследования высокие показатели отмечены в 2021 г. – от 7,8 г (сорт Сашенька) до 8,2 г (сорт Алая). В 2022 г. показатель «масса плода» снизился – от 8,1 г (сорт Алая) до 7,0 г (сорт Сашенька; см. таблицу 1).

Таблица 1 – Основные биологические параметры адаптивности и продуктивности сортов черешни

Сорт	Засухо-устойчивость полевая, балл	Урожайность				Масса плода	
		2021 г.		2022 г.		2021 г.	2022 г.
		кг/дер.	т/га	кг/дер.	т/га	г	г
Алая (к)	5 (высокая)	45,0 ± 3,8	18,7 ± 1,6	55,0 ± 2,7	22,8 ± 1,1	8,2 ± 0,2	8,1 ± 0,2
Волшебница	5 (высокая)	50,0 ± 1,9	21,0 ± 0,8	60,0 ± 3,5	25,0 ± 1,4	8,0 ± 0,1	7,2 ± 0,2
Сашенька	5 (высокая)	28,0 ± 4,0	11,6 ± 1,7	50,0 ± 1,5	21,0 ± 0,6	7,8 ± 0,2	7,0 ± 0,1

Таким образом, сорт Волшебница характеризовался наибольшим урожаем, но при этом имел средние показатели RWC и содержания фотосинтетических пигментов на фоне невысоких значений стрессовых параметров EL и MDA. Отличительными особенностями сорта Алая являлись низкие значения RWC и максимальное содержание хлорофиллов и каротиноидов в листьях. Для сорта Сашенька отмечали более низкие показатели урожая при сравнении с сортами Волшебница и Алая, а также средние значения RWC, содержания пигментов и значительный рост MDA на фоне повышенных показателей EL в августе 2022 г.

Уровень выхода электролитов является общепринятым физиологическим параметром, позволяющим оценить степень повреждения растительных тканей под воздействием стрессового фактора. Рост данного параметра обнаруживается практически мгновенно после стресса и длится от нескольких минут до нескольких часов [17]. Невысокие значения EL (меньше 15 %) у всех исследованных сортов черешни свидетельствуют о стабильности клеточных мембран, а значит и об отсутствии окислительного стресса. По данным корреляционного анализа погодные условия летнего периода, главным образом максимальные температуры воздуха, тесно связаны с относительным содержанием воды в листья и с концентрацией фотосинтетических пигментов, что может быть результатом адаптационных особенностей сортов черешни. Низкие показатели RWC у сорта Алая, вероятнее всего, являются особенностью генотипа, для которого в тоже время характерно высокое содержание хлорофиллов и каротиноидов в листьях. Известно, что каротиноиды способны нейтрализовать негативное воздействие активных форм кислорода, образующихся в условиях нарушения водного обмена [27].

Изменения в содержании MDA свидетельствуют о незначительных флуктуациях окислительно-восстановительного баланса в растительных клетках, за исключением показателей сорта Сашенька в августе 2022 г., которые увеличились в 1,5–3 раза относительно июльских данных. Следует отметить, что рост значений MDA не всегда вызван стрессовым фактором [28]. Исследование авторами механизмов засухоустойчивости двух сортов абрикоса показало значительное увеличение MDA только при долговременном стрессовом воздействии дефицита

воды, чего не наблюдали в течение первых трех дней эксперимента между сортов с разным уровнем восприимчивости к засухе [25]. Аналогичная неоднозначность изменений показателей MDA была приведена на примере нескольких сортов яблони и черешни в условиях *in vitro*, подвергшихся осмотическому стрессу разной интенсивности [12].

Полученные нами данные показали высокий уровень адапционного и продукционного потенциала сортов черешни, несмотря на разнообразие ответной реакции растений при воздействии абиотических стрессовых факторов.

Выводы

Изученные отечественные сорта черешни за исследованный летний период 2021–2022 гг. характеризовались высокими показателями урожайности (11–25 т/га), содержания фотосинтетических пигментов (0,5–1,3 мг/г и ~0,2 мг/г сырого веса) и относительного содержания воды (74–86 %) в листьях на фоне низких значений стрессовых параметров – уровня выхода электролитов (6–11 %) и содержания малонового диальдегида (0,2–0,4 мкМ/г сырого веса). Важно отметить, что по результатам проведенного корреляционного анализа выявлены достоверные обратные зависимости между максимальными температурами воздуха летних месяцев наиболее жаркого 2021 г. и накоплением фотосинтетических пигментов в листьях черешни ($r = -0,86$ и $r = -0,83$ при $p \leq 0,05$), а также, но в меньшей степени, относительным содержанием воды в них ($r = -0,68$ при $p \leq 0,05$). Это подтверждает восприимчивость черешни к экстремально высоким температурам воздуха. В то же время, отсутствие роста стрессовых параметров и их корреляций с температурным режимом окружающей среды, а также высокий уровень полевой засухоустойчивости определяют наличие внутренних процессов регуляции и поддержания стабильного физиологического состояния исследованных растений черешни.

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что сорта отечественной селекции Алая, Волшебница и Сашенька обладают высоким адаптационным потенциалом к условиям южного региона в течение летнего периода, что при дальнейшем, более глубоком, изучении может характеризовать данные сорта, как устойчивые к засухе и экстремально высоким температурам воздуха.

Литература

1. Еремина О. В., Гасанова Т. А. Зимостойкость и засухоустойчивость сортов черешни в западных предгорьях Кавказа // Субтропическое и южное садоводство России. 2009. № 42-2. С. 190–197.
2. Петров В. С., Алейникова Г. Ю., Новикова Л. Ю., Наумова Л. Г., Лукьянова А. А. Влияние изменений климата на фенологию винограда // Плодоводство и виноградарство Юга России. 2019. № 57(3). С. 29–50. DOI: 10.30679/2219-5335-2019-3-57-29-50.
3. Драгавцева И. А., Ефимова И. Л., Клюкина А. В. Оценка взаимодействия в системе «генотип подвоя – привойно-подвойные комбинации яблони – среда» при температурных стрессах летнего периода в Краснодарском крае // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2021. Т. 140. С. 60–68. DOI: 10.36305/0513-1634-2021-140-60-68.
4. Zaremuk R. S., Dolya Y. A., Kopnina T. A., Kochubey A. A. Efficiency of the breeding use of the genus *Prunus* L. biodiversity // E3S Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference “Fundamental and Applied Research in Biology and Agriculture: Current Issues, Achievements and Innovations” (FARBA 2021). 2021. Vol. 254. Art. No. 01027. DOI: 10.1051/e3sconf/202125401027.
5. Zaremuk R. S., Dolya Y. A. The adaptive potential of sweet cherry varieties (*C. avium* L.) under the conditions of Southern horticulture // BIO Web of Conferences. International Scientific Online-Conference “Bioengineering in the Organization of Processes Concerning Breeding and Reproduction of Perennial Crops”. 2020. No. 25. Art. No. 02004. DOI: 10.1051/bioconf/20202502004.
6. Alizadeh V., Shokri V., Soltani A., Yousefi M. A. Effects of climate change and drought-stress on plant physiology // Int. J. Adv. Biol. Biom. Res. 2015. Vol. 3. P. 38–42.
7. Paltineanu C., Chitu E. Climate change impact on phenological stages of sweet and sour cherry trees in a continental climate environment // Sci. Hortic. 2020. No. 261. Art. No. 109011. DOI: 10.1016/j.scienta.2019.109011.

8. Клюкина А. В., Драгавцева И. А., Сатибалов А. В., Ахматова З. П. Научные подходы к изучению адаптационного потенциала плодовых культур в сложном рельефе Северного Кавказа (на примере груши в Кабардино-Балкарии) // Плодоводство и виноградарство. 2023. № 82(4). С. 69–83. DOI: 10.30679/2219-5335-2023-4-82-69-83.
9. Allakhverdiev S. I., Kreslavski V. D., Klimov V. V., Los D. A., Carpentier R., Mohanty P. Heat stress: an overview of molecular responses in photosynthesis // Photosynth. Res. 2008. Vol. 98. P. 541–550. DOI: 10.1007/s11120-008-9331-0.
10. Fahad S., Bajwa A. A., Nazir U., Anjum S. A., Farooq A., Zohaib A., Sadia S., Nasim W., Adkins S., Saud S., Ihsan M. Z., Alharby H., Wu C., Wang D., Huang J. Crop production under drought and heat stress: plant responses and management options // Front. Plant Sci. 2017. Vol. 8. Art. No. 1147. DOI: 10.3389/fpls.2017.01147.
11. Jaleel C. A., Manivannan P., Wahid A., Farooq M., Somasundaram R., Panneerselvam R. Drought stress in plants: a review on morphological characteristics and pigments composition // Int. J. Agric. Biol. 2009. Vol. 11. P. 100–105.
12. Kovalikova Z., Jirutova P., Toman J., Dobrovolna D., Drbohlavova L. Physiological responses of apple and cherry *in vitro* culture under different levels of drought stress // Agronomy. 2020. Vol. 10. Art. No. 1689. DOI: 10.3390/agronomy10111689.
13. Hamdani A., Hssaini L., Bouda S. Charafi J., Adiba A., Boutagayout A., Razouk R. Agronomic and physiological response of various Japanese plums (*Prunus salicina* L.) to severe water stress // Vegetos. 2023. Vol. 36. P. 1483–1495. DOI: 10.1007/s42535-022-00544-7.
14. Hasanuzzaman M., Borhannuddin Bhuyan M. H. M., Zulfiqar F., Raza A., Mohsin S. M., Mahmud J. A., Fujita M., Fotopoulos V. Reactive oxygen species and antioxidant defense in plants under abiotic stress: revisiting the crucial role of a universal defense regulator // Antioxidants. 2020. Vol. 9. Art. No. 681. DOI: 10.3390/antiox9080681.
15. Gechevet T. S. Van Breusegem F., Stone J.M., Denev I., Laloi C. Reactive oxygen species as signals that modulated plant stress responses and programmed cell death // Bioessays. 2006. Vol. 28. P. 1091–1101. DOI: 10.1002/bies.20493.
16. Mano J. Reactive carbonyl species: their production from lipid peroxides, action in environmental stress, and the detoxification mechanism // Plant Physiology and Biochemistry. 2012. Vol. 59. P. 90–97. DOI: 10.1016/j.plaphy.2012.03.010.
17. Demidchik V., Straltsova D., Medvedev S. S., Pozhvanov G. A., Sokolik A., Yurin V. Stress-induced electrolyte leakage: the role of K⁺-permeable channels and involvement in programmed cell death and metabolic adjustment // Journal of Experimental Botany. 2014. Vol. 65(5). P. 1259–1270. DOI: 10.1093/jxb/eru004.
18. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т. 1. «Сорта растений». М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2023. 631 с.
19. Седов Е. Н., Огольцова Т. П. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Орел: ВНИИСПК, 1999. 608 с.
20. Метеорологические и агрометеорологические сведения Краснодарского краевого центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Краснодар, 2022. 72 с.
21. Jiang Y., Huang B. Drought and heat stress injury to two cool-season turfgrasses in relation to antioxidant metabolism and lipid peroxidation // Crop Science. 2001. Vol. 41. P. 436–442. DOI: 10.2135/cropsci2001.412436x.
22. Dionisio-Sese M. L., Tobita S. Antioxidant responses of rice seedlings to salinity stress // Plant Science. 1998. Vol. 135. P. 1–9.
23. Lichtenthaler H. K., Buschmann C. Extraction of photosynthetic tissues: chlorophylls and carotenoids // Current Protocols in Food Analytical Chemistry. 2001. P. F4.2.1-F4.2.6. DOI: 10.1002/0471142913.faf0402s01.
24. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений / под ред. Вл. В. Кузнецова, В. В. Кузнецова, Г. А. Романова. М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. 487 с.
25. Wahab A., Abdi G., Saleem M. H., Ali B., Ullah S., Shah W., Mumtaz S., Yasin G., Muresan C. C., Marc R. A. Plants' physio-biochemical and phyto-hormonal responses to alleviate the adverse effects of drought stress: a comprehensive review // Plants. 2022. Vol. 11. Art. No. 1620. DOI: 10.3390/plants11131620.
26. Ge Y. X., Zhang L. J., Li F. H., Chen Z. B., Wang C., Yao Y. C., Han Z. H., Zhang J., Shi Z. S. Relationship between jasmonic acid accumulation and senescence in drought-stress // African Journal of Agricultural Research. 2010. Vol. 5(15). P. 1978–1983. DOI: 10.5897/AJAR10.207.
27. Viljevac M., Dugalic K., Mihaljevic I., Simic D., Sudar R., Jurkovic Z., Lepedus H. Chlorophyll content, photosynthetic efficiency and genetic markers in two sour cherry (*Prunus cerasus* L.) genotypes under drought stress // Acta Bot. Croat. 2013. Vol. 72 (2). P. 221–235. DOI: 10.2478/botcro-2013-0003.

28. Morales M., Munne-Bosch S. Malondialdehyde: facts and artifacts // *Plant Physiology*. 2019. Vol. 180(3). P. 1246–1250. DOI: 10.1104/pp.19.00405.

References

1. Eremina O. V., Gasanova T. A. Winter hardiness and drought resistance of cherry varieties in the western foothills of the Caucasus // *Subtropical and Southern Gardening of Russia*. 2009. No. 42-2. P. 190–197.
2. Petrov V. S., Aleynikova G. Y., Novikova L. Y., Lukyanova A. A. The influence of climate changes the grape phenology // *Fruit growing and viticulture of South Russia*. 2019. No. 57(3). P. 29–50. DOI: 10.30679/2219-5335-2019-3-57-29-50.
3. Dragavtseva I. A., Efimova I. L., Klyukina A. V. Evaluation of interaction in the system “genotype of stock-scion/stock combinations of apple tree – habitat” at temperature stresses of the summer period in the Krasnodar Territory // *Bulletin of the State Nikitsky Botanical Gardens*. 2021. No. 140. P. 60–68. DOI: 10.36305/0513-1634-2021-140-60-68.
4. Zaremuks R. S., Dolya Y. A., Kopnina T. A., Kochubey A. A. Efficiency of the breeding use of the genus *Prunus* L. biodiversity // E3S Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference “Fundamental and Applied Research in Biology and Agriculture: Current Issues, Achievements and Innovations” (FARBA 2021). 2021. Vol. 254. Art. No. 01027. DOI: 10.1051/e3sconf/202125401027.
5. Zaremuks R. S., Dolya Y. A. The adaptive potential of sweet cherry varieties (*C. avium* L.) under the conditions of Southern horticulture // BIO Web of Conferences. International Scientific Online-Conference “Bioengineering in the Organization of Processes Concerning Breeding and Reproduction of Perennial Crops”. 2020. No. 25. Art. No. 02004. DOI: 10.1051/bioconf/20202502004.
6. Alizadeh V., Shokri V., Soltani A., Yousefi M. A. Effects of climate change and drought-stress on plant physiology // *Int. J. Adv. Biol. Biom. Res.* 2015. Vol. 3. P. 38–42.
7. Paltineanu C., Chitu E. Climate change impact on phenological stages of sweet and sour cherry trees in a continental climate environment // *Sci. Hortic.* 2020. No. 261. Art. No. 109011. DOI: 10.1016/j.scienta.2019.109011.
8. Klyukina A. V., Dragavtseva I. A., Satibalov A. V., Akhmatova Z. P. Scientific approaches to the study of the adaptive potential of fruit crops in the complex relief of the Northern Caucasus (on the example of pears in Kabardino-Balkaria) // *Fruit growing and viticulture of South Russia*. 2023. No. 82(4). P. 69–83. DOI: 10.30679/2219-5335-2023-4-82-69-83.
9. Allakhverdiev S. I., Kreslavski V. D., Klimov V. V., Los D. A., Carpentier R., Mohanty P. Heat stress: an overview of molecular responses in photosynthesis // *Photosynth. Res.* 2008. Vol. 98. P. 541–550. DOI: 10.1007/s11120-008-9331-0.
10. Fahad S., Bajwa A. A., Nazir U., Anjum S. A., Farooq A., Zohaib A., Sadia S., Nasim W., Adkins S., Saud S., Ihsan M. Z., Alharby H., Wu C., Wang D., Huang J. Crop production under drought and heat stress: plant responses and management options // *Front. Plant Sci.* 2017. Vol. 8. Art. No. 1147. DOI: 10.3389/fpls.2017.01147.
11. Jaleel C. A., Manivannan P., Wahid A., Farooq M., Somasundaram R., Panneerselvam R. Drought stress in plants: a review on morphological characteristics and pigments composition // *Int. J. Agric. Biol.* 2009. Vol. 11. P. 100–105.
12. Kovalikova Z., Jiroutova P., Toman J., Dobrovolna D., Drbohlavova L. Physiological responses of apple and cherry *in vitro* culture under different levels of drought stress // *Agronomy*. 2020. Vol. 10. Art. No. 1689. DOI: 10.3390/agronomy10111689.
13. Hamdani A., Hssaini L., Bouda S., Charafi J., Adiba A., Boutagayout A., Razouk R. Agronomic and physiological response of various Japanese plums (*Prunus salicina* L.) to severe water stress // *Vegetos*. 2023. Vol. 36. P. 1483–1495. DOI: 10.1007/s42535-022-00544-7.
14. Hasanuzzaman M., Borhannuddin Bhuyan M. H. M., Zulfiqar F., Raza A., Mohsin S. M., Mahmud J. A., Fujita M., Fotopoulos V. Reactive oxygen species and antioxidant defense in plants under abiotic stress: revisiting the crucial role of a universal defense regulator // *Antioxidants*. 2020. Vol. 9. Art. No. 681. DOI: 10.3390/antiox9080681.
15. Gechevet T. S., Van Breusegem F., Stone J. M., Denev I., Laloi C. Reactive oxygen species as signals that modulated plant stress responses and programmed cell death // *Bioessays*. 2006. Vol. 28. P. 1091–1101. DOI: 10.1002/bies.20493.
16. Mano J. Reactive carbonyl species: their production from lipid peroxides, action in environmental stress, and the detoxification mechanism // *Plant Physiology and Biochemistry*. 2012. Vol. 59. P. 90–97. DOI: 10.1016/j.plaphy.2012.03.010.
17. Demidchik V., Straltsova D., Medvedev S. S., Pozhvanov G. A., Sokolik A., Yurin V. Stress-induced electrolyte leakage: the role of K⁺-permeable channels and involvement in programmed cell death and metabolic adjustment // *Journal of Experimental Botany*. 2014. Vol. 65(5). P. 1259–1270. DOI: 10.1093/jxb/eru004.

18. State Register for Selection Achievements Admitted for Usage (National List). Vol.1 "Plant varieties" (official publication). Moscow: FGBNU "Rosinformagrotekh", 2023. 681 p.
19. Sedov E. N., Ogoltsova T. P. Program and methodology for the study of varieties of fruit, berry, and nut crops. Orel: VNIISPK, 1999. 608 p.
20. Meteorological and agrometeorological information from the Krasnodar Regional Center for Hydrometeorology and Environmental Monitoring. Krasnodar, 2022. 72 p.
21. Jiang Y., Huang B. Drought and heat stress injury to two cool-season turfgrasses in relation to antioxidant metabolism and lipid peroxidation // Crop Science. 2001. Vol. 41. P. 436–442. DOI: 10.2135/cropsci2001.412436x.
22. Dionisio-Sese M. L., Tobita S. Antioxidant responses of rice seedlings to salinity stress // Plant Science. 1998. Vol. 135. P. 1–9.
23. Lichtenthaler H. K., Buschmann C. Extraction of photosynthetic tissues: chlorophylls and carotenoids // Current Protocols in Food Analytical Chemistry. 2001. P. F4.2.1–F4.2.6. DOI: 10.1002/0471142913.faf0402s01.
24. Molecular-genetic and biochemical methods in modern plant biology // Ed. by V. V. Kuznetsov, V. V. Kuznetsov, G. A. Romanov. Moscow: BINOM, Laboratoriya Znaniy, 2012. 487 p.
25. Wahab A., Abdi G., Saleem M. H., Ali B., Ullah S., Shah W., Mumtaz S., Yasin G., Muresan C. C., Marc R. A. Plants' physio-biochemical and phyto-hormonal responses to alleviate the adverse effects of drought stress: a comprehensive review // Plants. 2022. Vol. 11. Art. No. 1620. DOI: 10.3390/plants11131620.
26. Ge Y. X., Zhang L. J., Li F. H., Chen Z. B., Wang C., Yao Y. C., Han Z. H., Zhang J., Shi Z. S. Relationship between jasmonic acid accumulation and senescence in drought-stress // African Journal of Agricultural Research. 2010. Vol. 5(15). P. 1978–1983. DOI: 10.5897/AJAR10.207.
27. Viljevac M., Dugalic K., Mihaljevic I., Simic D., Sudar R., Jurkovic Z., Lepedus H. Chlorophyll content, photosynthetic efficiency and genetic markers in two sour cherry (*Prunus cerasus* L.) genotypes under drought stress // Acta Bot. Croat. 2013. Vol. 72 (2). P. 221–235. DOI: 10.2478/botcro-2013-0003.
28. Morales M., Munne-Bosch S. Malondialdehyde: facts and artifacts // Plant Physiology. 2019. Vol. 180(3). P. 1246–1250. DOI: 10.1104/pp.19.00405.

UDC 581.1:634.232

Mishko A. E., Zaremuk R. S., Dolya Yu. A., Vyalkov V. V.

ADAPTATION POTENTIAL OF SWEET CHERRY CULTIVARS TO ABIOTIC STRESS FACTORS OF SUMMER PERIOD

Summary. *Developing crop varieties that are high yielding and resistant to environmental stress factors is a major challenge in modern breeding. During the growing season, high air temperatures and soil moisture deficits negatively impact the growth and development of fruit crops. The aim of the research was to assess the resistance of domestic cherry cultivars to summer abiotic stress factors through a complex phenotypic, physiological, and biochemical analysis. Three varieties, namely 'Alaya', 'Volshebnitsa' and 'Sashenka', were chosen as research objects. The studies were carried out in 2021–2022 during the summer period in the Prikubanskaya horticultural zone of Krasnodar Krai. We studied physiological and biochemical parameters of leaves (relative water content (RWC), content of photosynthetic pigments (PP) and malondialdehyde (MDA), electrolyte leakage (EL)), as well as field indicators of adaptability and productivity. It was found that cultivar 'Alaya' had lower average values of RWC (74–79 %), but a higher content of PP (0.9–1.3 mg/g of fresh weight; 0.18–0.23 mg/g of fresh weight). 'Volshebnitsa' and 'Sashenka', on the contrary, had an average content of chlorophylls (0.5–0.6 mg/g of fresh weight) and carotenoids (0.12–0.17 mg/g of fresh weight), but the highest values of RWC (78–86 %). Studied sweet cherry cultivars had low levels of MDA (~0.3 μM/g of fresh weight) and EL (6–11 %), indicating the absence of the development of secondary oxidative stress in the plant cells. Furthermore, no correlations were found between weather conditions and changes in these stress parameters, suggesting that summer stress factors did not have an obvious negative impact on the physiological state of the cherry cultivars. Thus, the identified physiological and biochemical differences were most likely determined by cultivar characteristics rather than by the effects of abiotic stress factors. Laboratory*

research results showed that domestic sweet cherry cultivars 'Alaya', 'Volshebnitsa', 'Sashenka' were drought resistant; these findings are consistent with the results of field studies.

Keywords: *sweet cherry (Prunus avium L.), adaptation, photosynthetic pigments, relative water content, malondialdehyde, electrolyte leakage.*

Мишко Алиса Евгеньевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории физиологии и биохимии растений, ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия»; 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 39; e-mail: mishko-alisa@mail.ru.

Заремук Римма Шамсудиновна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующая лабораторией селекции и сортоизучения косточковых культур, ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия»; 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 39; e-mail: zaremuk_rimma@mail.ru.

Доля Юлия Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции и сортоизучения косточковых культур, ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия»; 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 39; e-mail: skzniisiv2015@mail.ru.

Вялков Вадим Валерьевич, аспирант, младший сотрудник лаборатории физиологии и биохимии растений ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия»; 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 39; e-mail: 935346@bk.ru.

Mishko Alisa Evgenievna, Cand. Sc. (Biol.), researcher, Laboratory of plant physiology and biochemistry, FSBSI "North Caucasian Federal Scientific Center of Horticulture, Viticulture, Wine-making"; 39, 40 Let Pobedy ave., Krasnodar, Krasnodar Region, 350901, Russia; e-mail: mishko-alisa@mail.ru.

Zaremuk Rimma Shamsudinovna, Dr. Sc. (Agr.), professor, chief researcher, head of the Laboratory of selection and variety study of stone fruit crops, FSBSI "North Caucasian Federal Scientific Center of Horticulture, Viticulture, Wine-making"; 39, 40 Let Pobedy ave., Krasnodar, Krasnodar Region, 350901, Russia; e-mail: zaremuk_rimma@mail.ru.

Dolya Yuliya Aleksandrovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher, Laboratory of selection and variety study of stone fruit crops, FSBSI "North Caucasian Federal Scientific Center of Horticulture, Viticulture, Wine-making"; 39, 40 Let Pobedy ave., Krasnodar, Krasnodar Region, 350901, Russia; e-mail: skzniisiv2015@mail.ru.

Vyalkov Vadim Valerievich, postgraduate student, junior researcher, Laboratory of plant physiology and biochemistry, FSBSI "North Caucasian Federal Scientific Center of Horticulture, Viticulture, Wine-making"; 39, 40 Let Pobedy ave., Krasnodar, Krasnodar Region, 350901, Russia; e-mail: 935346@bk.ru.

Работа выполнена в рамках государственной программы № 0498-2022-0001 «Оценка засухоустойчивости перспективных сортов плодовых, косточковых культур и винограда и создание системы фенотипической оценки засухоустойчивости» Министерства науки и высшего образования РФ.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 19.01.2024.

Дата принятия к печати – 08.02.2024.